

ARCHÄOLOGIE

33–34 2022–2023

Ö
S
T
E
R
R
E
I
C
H
S

AKTUELL
Der Goldfundkomplex
von Ebreichsdorf

Geschätzte Leser:innen!

Der Leitartikel der vorliegenden Ausgabe widmet sich dem aufsehenerregendsten archäologischen Fundenssemble Österreichs der letzten Jahre, dem „Goldschatz“ von Ebreichsdorf. Diese Funde, welche umfassend in den Medien Beachtung erfahren haben und mittlerweile im NHM ausgestellt sind, werden detailliert vorgelegt und diskutiert.

In der Rubrik „News“ werden in dieser Ausgabe zwei laufende, vom FWF geförderte Projekte präsentiert: CATA widmet sich der latènezeitlichen Kultur nördlich und südlich der Alpen. Die Standardisierung von p-RFA-Messungen in der Archäometrie steht im Fokus des anderen Projekts.

Im „Forum“ nehmen wir die geneigte Leserschaft diesmal auf einen archäologischen Streifzug durch Österreich mit: Von den Höhen des Karnischen Kamms auf einen – Archäologen nur allzu bekannten – „Berg“ im Weinviertel, vom Saalfeldener Becken über die Seen des Salzkammerguts in den Untergrund Wiens. Wir starten mit einer Höhenetappe: Ein alpiner Survey auf der Osttiroler Seite des Karnischen Kamms führt uns auch auf eine zeitliche Reise vom Mesolithikum bis zum 1. Weltkrieg. Weiter geht es ins malerische Salzkammergut, wo ein forschungsgeschichtlicher Beitrag die Darstellungen der frühen Pfahlbauforschungen Österreichs näher betrachtet. Wieder zurück in den Alpen widmen wir uns der landschaftsarchäologischen, GIS-basierten Auswertung der bronzezeitlichen Höhensiedlung Katzentauern. Der Ausbau des Wiener U-Bahnnetzes brachte in den letzten Jahren natürlich zahlreiche archäologische und bauhistorische Maßnahmen mit sich, welche in einem Beitrag beleuchtet werden. Nach diesem Stopp in der Bundeshauptstadt führt uns die letzte Etappe ins Weinviertel: Im Rahmen einer Dissertation wird das mittelalterliche Gräberfeld am Oberleiserberg interdisziplinär analysiert und ausgewertet. Ergänzt wird unsere Tour d'Autriche im Abschnitt „Museum Intern“ durch einen Einblick ins römische Traismauer und dessen Museumsgeschichte.

Ein ebenfalls vom FWF finanziertes Projekt entführt uns von unserer Österreich-Rundreise in den Süden des afrikanischen Kontinents und ins Paläolithikum: Die bisherigen Grabungen in der Schlüsselfundstelle Rose Cottage Cave in Südafrika werden durch ein österreichisch-südafrikanisches Team fortgeführt.

Zum Abschluss dürfen wir Ihnen in gewohnter Weise die interessanten und vor allem vielfältigen Tätigkeiten und Unternehmungen der studentischen Arbeitskreise der ÖGUF während der Kalenderjahre 2022 und 2023 präsentieren. Den AK-Sprecher:innen sei an dieser Stelle für ihre Mühen und ihr Engagement herzlich gedankt! Diesmal ergänzt auch ein kleiner Rückblick auf die Tätigkeiten der ÖGUF die vorliegende Ausgabe. Dem Redaktionsteam und dem Vorstand ist bewusst, dass das unregelmäßige Erscheinen der Archäologie Österreichs in den letzten Jahren sehr zum Unmut der Mitglieder und damit zu Austritten geführt hat. Mit dem Erscheinen der letzten Doppelausgabe (31–32, 2020–2021) im Mai diesen Jahres und mit der vorliegenden Doppelausgabe hoffen wir, dass diese Phase endlich überwunden ist und wir Sie in Zukunft wieder regelmäßig über aktuelle archäologische Forschungen in Österreich informieren dürfen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen für Ihre Treue danken und uns gleichzeitig für die Verzögerungen entschuldigen.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage, einen guten Start ins neue Jahr und viel Freude mit dieser Doppelausgabe der Archäologie Österreichs!

Martin Gamon & Tabea Truntschnig

Archäologie Österreichs

Redaktionsteam: Martin Gamon, BA MA; Armin Schwaiger; Tabea Truntschnig, BA MA
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien
E-Mail: redaktion@oeguf.ac.at

Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:

Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie
Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, Österreich, Tel: (+43) 01/4277–40477
E-Mail: alexandra.krenn-leebe@univie.ac.at, redaktion@oeguf.ac.at, Homepage: www.oeguf.ac.at

Schriftleitung: Martin Gamon, BA MA, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

Lektorat: Martin Gamon, BA MA, Mag. Ulrike Schuh, BA, Armin Schwaiger

Graphische Bearbeitung, Satz & Layout: Tabea Truntschnig, BA MA

Finanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin Krenn

Editorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Dir. Priv.-Doz. Mag. Dr. Karina Grömer, HR i. R. Dir. i. R. Dr. Anton Kernt, Mag. Dr. Martin Krenn, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Ing. Mathias Mehofer, Prof. Dr. Annaluisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhD. Matej Ruttkay, CSC., ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Otto H. Urban

Wissenschaftliche Beratung: Vorstand und Ausschuss der ÖGUF

Druck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, 3504 Krems/Stein, Österreich

Titelbild: Goldschale von Ebreichsdorf (A. W. Rausch, Novetus GmbH)

Die Autor:innen sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!

Archäologie Österreichs 33–34

2022–2023

DAS AKTUELLE THEMA

Der Goldfundkomplex von Ebreichsdorf, Niederösterreich. Zeugnis ritueller Praktiken in der Urnenfelderzeit

Alexandra Krenn-Leeb, Karina Grömer und Michaela Binder

2–22

NEWS

Kelten hüben wie drüben. Das FWF-Forschungsprojekt „CATA – Celts Across the Alps“

Peter C. Rams, Friederike Novotny, Leona Kohl, Patrik Urban und Michaela Spannagl-Steiner

23–25

Gut durchleuchtet: Standardisierung der portablen Röntgenfluoreszenzanalyse

Michaela Schauer

25–27

FORUM

Archäologische Grenzgänge. Die (prä)historische Nutzung des Karnischen Kamms

Caroline Posch, Julia Haas und Roman Lamprecht

28–38

(Un)Bekanntes Vorzeit.

Visualisierungen der österreichischen Pfahlbauten im 19. Jahrhundert

Florian-Jan Ostrowski

39–45

Katzentauern: Der Weg und nicht das Ziel?

Stefan Frauenschuh

46–52

U-Bahn-Bau in Wien. Das Projekt Linienkreuz U2/U5

Kristina Adler-Wölfel

53–58

Interdisziplinäre Erforschung des mittelalterlichen Gräberfelds auf dem Oberleiserberg

Nina Richards

59–66

MUSEUM INTERN

Traismaurer Schätze.

Eine neue Ausstellung zu Augustianis am UNESCO-Welterbe Donaulimes

Dominik Hagmann

67–70

FORSCHUNG IM AUSLAND

Erste Grabungen unter österreichisch-südafrikanischer Leitung im Inland Südafrikas.

Neue Forschungen zu Rose Cottage Cave

Viola C. Schmid

71–76

INHALT

Traismaurer Schätze

Eine neue Ausstellung zu Augustianis am UNESCO-Welterbe Donaulimes

Dominik Hagmann

Der vorliegende Beitrag möchte die neuesten Aktivitäten und Entwicklungen der Forschung und Wissenschaftskommunikation zum „römischen Traismauer“, dem antiken „Augustianis“, vorstellen. Zahlreiche archäologische Stätten entlang der Donau in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien wurden 2021 in die serielle, transnationale UNESCO-Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches – der Donaulimes (Westlicher Abschnitt)“ aufgenommen. Diese „ripa“, wie der „Donaulimes“ in der römischen Antike genannt wurde, bestand aus einer Kette strategisch positionierter Legionslager, Kastelle und Wachtürme und formte als Grenzzone die archäologische Landschaft des Donaurooms nachhaltig.¹ Teil des „Donaulimes“ war auch das „römische Traismauer“, das als römischer Siedlungsplatz in die Zeit zwischen ca. 50 und 500 n. Chr. datiert wird und in etwa deckungsgleich mit dem heutigen Stadtgebiet ist. In der Antike befand sich hier ein römisches Auxiliarkastell mit zugehörigem Lagervicus und Gräberfeldern. Im Stadtgebiet und in der Umgebung finden laufend archäologische Untersuchungen statt, insbesondere aufgrund des städtischen Wachstums und der Erneuerung der Infrastruktur.²

Besonders bemerkenswert ist, dass Traismauer heute noch eine Reihe von einzigartigen Wehrbauten aus der Spätantike aufweist. Dazu gehören das Wiener- oder Römertor, das ehemalige Osttor des Kastells (*porta principalis dextra*) mit seinen beiden Tortürmen und das heutige Wahrzeichen Traismauers, sowie der Hunger- oder Reckturm, ein spätantiker Hufeisenturm der Kastellbefestigung. Diese Bauten sind weitgehend erhalten geblieben und prägen nach wie vor das Stadtbild, da sie in nachantiker Zeit weiter genutzt wurden. Auch das Schloss Traismauer geht in seiner Grundform auf eine spätantike Befestigung, ein Reduktionskastell bzw. einen „Lagerburgus“, zurück.³

¹ Gassner & Pülz 2015. – Hagmann 2022. – Ployer 2018.

² Chahrouh 2022. Vgl. zuletzt weiters mit Angabe weiterführender Literatur: Hagmann 2023a, 20. – Hagmann, Klein & Langendorf 2023, 47.

³ Siehe für einen grundsätzlichen Überblick aktuell und mit weiteren Literaturangaben Hagmann 2023b, 76–77.

Forschungsgeschichte „light“

Die Arbeiten zahlreicher Forscher wie Hannsjörg Ubl, Johann Offenberger und Alois Gattringer haben unser Verständnis von der römischen Besiedlung und Kultur im Unteren Traisental nachhaltig geprägt. Ihre Werke sind immer noch von großer Bedeutung, um ein umfassendes Bild der Geschichte Traismauers zu bekommen. Die Forschung und Wissensvermittlung in Traismauer enden jedoch nicht mit den Arbeiten der Vergangenheit. Neue Ausgrabungen, Publikationen und Ausstellungen einer lebendigen wissenschaftlichen Gemeinschaft liefern kontinuierlich neue Entdeckungen, die unser Wissen über die Stadt und ihre Geschichte vertiefen.

Ein Sinnbild dafür ist die Geschichte der (archäologischen) Wissenschaftskommunikation in Traismauer selbst. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1931 hat das Traismauer Stadt- und Heimatmuseum eine umfangreiche Sammlung archäologischer und volkskundlicher Objekte zusammengetragen, die einen tiefen Einblick in die Geschichte der Region bieten. Das Museum durchlief mehrere Transformationen, darunter der Umzug aus dem Alten Rathaus in den Reck- oder Hungerturm im Jahr 1954, wo es Jahrzehnte in Betrieb war. Die Präsentationen wurden bis in die 1980er-Jahre und darüber hinaus immer wieder angepasst, insbesondere durch ein neues Ausstellungskonzept im Jahr 1964. Solche Veränderungen waren nur durch das unermüdete Engagement zahlreicher Einzelpersonen und der Gemeinschaft möglich, die sich um den Aufbau und Erhalt der Sammlung kümmerten. Weiters verfügte zwischen den 1980er- und den 2000er-Jahren Traismauer zeitweise sogar über zwei Museen mit archäologischem Themenschwerpunkt: das erwähnte Stadtmuseum und das Museum für Frühgeschichte. Letzteres, eine Außenstelle des Landesmuseums Niederösterreich, war seit 1989 im Stadtschloss untergebracht, das römische Fundamente des ehemaligen Lagerburgus aufweist. Es präsentierte die Archäologie des „Barbaricums“ und des nachantiken Niederösterreichs. Trotz seiner Bedeutung und zahlreicher Ausstellungen und Publikationen mussten ab 2006 die Besucher:innen auf die Ausstellungen des Museums für Frühgeschichte verzichten, da es in jenem Jahr für immer geschlossen wurde. Das Stadtmuseum folgte diesem Schicksal knapp zehn Jahre später und schloss 2015 bis auf Weiteres ebenfalls seine Tore.⁴

⁴ Hagmann 2023b, 79–81 (mit weiterführender Literatur).

Durch die Schließung dieser beiden Museen erfuhr die Museumslandschaft Niederösterreichs in Bezug auf die Archäologie des römischen Traisental, des Barbaricums und des Frühmittelalters in jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten eine erhebliche Beeinträchtigung. Der langsame Wandel war hierbei jedoch eine Konstante, welche die zeitweise triste Gesamtsituation sukzessive verbesserte: 2014 wurde das MAMUZ (Mistelbach-Asparn-MuseumsZentrum) gegründet, ein neues Museum, welches das Urgeschichtemuseum Niederösterreich in Asparn/Zaya und das Museumszentrum Mistelbach (MZM) vereint und nun 40.000 Jahre menschlicher Entwicklung umfassend, modern und interaktiv präsentiert: Im Schloss Asparn/Zaya wird die gesamte Bandbreite der Ur- und Frühgeschichte anhand originaler Objekte und rekonstruierter Wohn-, Landwirtschafts- und Handelsgebäude gezeigt, im Museum Mistelbach hingegen präsentieren jährlich neue Ausstellungen Highlights aus diesen Epochen. In den Jahren 2023 und 2024 widmet sich das MAMUZ Museum in Mistelbach zuletzt in diesem Sinne den „Kelten“.⁵

Bis 2022 erschwerte die seit 2015 andauernde temporäre Schließung des Heimatmuseums in Traismauer auch die Inventarisierung der archäologischen Bestände, die Übernahme von Neufunden und letztlich auch die archäologische Forschung zu diesem wichtigen Fundplatz. Dank großzügiger Unterstützung durch das Land Niederösterreich und das Bundesdenkmalamt konnte ab 2022 die Stadtgemeinde Traismauer jedoch erneut eine umfassende Betreuung der Funde und Befunde dieses Teils der UNESCO-Welterbestätte „Donaulimes“ gewährleisten und so auch die Aktivitäten zur römischen Antike in Traismauer aus ihrem „Dornröschenschlaf“ erwecken.⁶

„Traismaurer Schätze“

Die geschilderte Entwicklung und vieles mehr führte zur Eröffnung der vielfältigen Ausstellung „Traismaurer Schätze“ im Jahr 2022. Diese Ausstellung umfasst in Hinsicht auf das „römische Traismauer“ zwei Teilbereiche: „Römische Archäologie in Traismauer“ und „Aktuelle Forschungen in Traismauer“ bieten den Besucher:innen nach mehreren Jahren Unterbrechung wieder einen eindrucksvollen, vollkommen neuen und holistischen Einblick in den bedeutenden Fundort und seine

⁵ Lauermaier 2015.

⁶ Hagmann 2023b, 81–82.

Abb. 1: 2022 eröffnete die neue Ausstellung im Schloss Traismauer, die nicht nur Artefakte der Antike, sondern auch zahlreiche weitere „Traismaurer Schätze“ in sich birgt (Quelle: Tourismusinfo Traismauer)

Abb. 2: In der Ausstellung „Traismaurer Schätze“ wird unter anderem anhand ansprechender Visualisierungen die vielfältige Geschichte des antiken Siedlungsplatzes „Augustianis“ an der UNESCO-Welterbestätte Donaulimes nachhaltig für Groß und Klein vermittelt (Quelle: D. Schreiber)

Geschichte (Abb. 1). Die vom Verfasser kuratierte Ausstellung bietet in Hinblick auf die römische Antike den Besucher:innen die Möglichkeit, sowohl „hard facts“ über die römische Geschichte der Region als auch aktuelle Forschungsergebnisse zu erfahren. Diese Informationen werden durch bedeutende Funde,

Abb. 3: Spätantike Kästchenbeschläge aus dem südwestlichen Fächerturm von Augustianis/Traismauer mit der Darstellung paganer und frühchristlicher Szenen (Leihgabe des BDA; Quelle: G. Klaus)

Abb. 4: Neben der Ausstellung bieten „Römer-Projekttag“, die vor allem für Schüler:innen konzipiert sind, ebenso wie „Römerrundgänge“ uvm. die Möglichkeit, sich im Rahmen spezieller Veranstaltungen interaktiv der römischen Antike zu nähern (Quelle: D. Schreiber)

Übersichtspläne und idealisierte Rekonstruktionszeichnungen vermittelt. Die Ausstellung „Traismauer Schätze“ ist in den Räumlichkeiten des ehemaligen Frühgeschichtemuseums untergebracht und zeigt auch Exponate des vorerst noch nicht wiedereröffneten Heimatmuseums (Abb. 2). Ergänzt wird die Sammlung durch Leihgaben des Bundesdenkmalamtes (etwa ein 1983 freigelegter, für den ostnorischen Limesraum einmaliger Käst-

chenbeschlag mit Darstellungen paganer wie auch frühchristlicher Szenen, Abb. 3)⁷ und Exemplare neuester Ausgrabungen der Firmen Asinoe GesmbH, Novetus GmbH und ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH.⁸ Damit offeriert die Ausstellung nun auch in forschungsgeschichtlicher Hinsicht „das Beste aus allen Welten“. Darüber hinaus bieten die von Harald Blamauer konzipierten „Römer-Projekttag“, die vor allem für Schüler:innen gedacht sind, sowie die „Römerrundgänge“ und viele weitere Veranstaltungen die Möglichkeit, sich interaktiv mit der römischen Antike auseinanderzusetzen (Abb. 4). Schließlich findet man im Schloss nicht nur Artefakte der Antike, sondern auch zahlreiche weitere „Traismaurer Schätze“. Mit großem Engagement haben die Bürger:innen Traismauers auf ihren Entdeckungsreisen durch die Stadt einzigartige Muster auf Gebäuden und Plätzen entdeckt, die auch in der Natur vorkommen und in der Ausstellung erforscht werden können. Unter Federführung von Gotthard Klaus bietet das Schloss Traismauer zudem das Traismaurer Krippenspiel, das kürzlich zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde und schon lange im Schloss eine Heimat gefunden hat.⁹ Die gesamte Ausstellung wird dabei laufend weiterentwickelt. So wurde sie 2023 im Hungerturm, dem Standort des ehemaligen Stadt- und Heimatmuseums, um eine Sonderschau zu spannenden Dokumenten zur Traismaurer Archäologie und aktuellen Forschungsergebnissen ergänzt. Außerdem wurde eine Sammlung kunstvoll gestalteter Schützenscheiben des ehemaligen Traismaurer Schützenvereins mit ihren vielfältigen Motiven hinzugefügt.

Neue Perspektiven

Für den Standort Traismauer ergeben sich durch die geschilderten Aktivitäten neue Perspektiven: Die laufende Integration vergangener und neuer archäologischer Maßnahmen sowie die stetige Weiterentwicklung der Ausstellung im Kontext des UNESCO-Welterbe „Donaulimes“ ermöglichen immer tiefere Einblicke in das Alltagsleben der Menschen im „römischen Traismauer“. Die archäologische Sammlung der Stadtgemeinde Traismauer, die darauf ausgerichtet ist, im Bedarfsfall sämtliche Funde aus dem Stadtgebiet übernehmen zu können, ist größtenteils

⁷ Farka 2017.

⁸ Z. B. Bochatz et al. 2023.

⁹ Hagmann 2023b, 81.

im früheren Depot des Landesmuseums im Schloss Traismauer untergebracht. Aktuell laufende Forschungsprojekte zu einzelnen Funden und Befunden, wie archäologisch-archäometrische Untersuchungen zu den erwähnten Kästchenbeschlügen, neue bioarchäologische Untersuchungen zur als „Cadaloc“ bezeichneten Sonderbestattung in der ehemaligen principia (der Krypta der heutigen Pfarrkirche) sowie neue archäometrische Analysen zur sogenannten „Horreumskeramik“, tragen zur wissenschaftlichen Fundierung bei. Zudem werden ein Buchprojekt zum „römischen Traismauer“ und laufende Qualifikationsarbeiten zu Teilen der verschiedenen Gräberfelder neue Akzente in der provinzialrömischen Archäologie setzen, die sich auch in der Weiterentwicklung der Ausstellung widerspiegeln werden. Traismauer ist somit auf dem besten Wege, sich erneut zu einem regional bedeutsamen archäologischen Wissenszentrum zu entwickeln. Die enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren hat zu einer wiedererstarzten Erforschung und Vermittlung des archäologischen Wissens zu diesem antiken Fundplatz geführt, die auch in Zukunft fortgesetzt werden sollen.¹⁰

Die beste Möglichkeit, das ganze Ausmaß der vielschichtigen Geschichte Traismauers zu entdecken, ist daher, die Ausstellung „Traismauer Schätze“ selbst zu besuchen. Die Stadt und ihre historischen Sehenswürdigkeiten laden zur Entdeckung ein und bieten die Möglichkeit, tief in die römische Antike und vieles mehr einzutauchen.

Literatur

- D. **Bianchi** 2023: A Prolegomenon to the Study of the Late Antique Casket of Traismauer (Augustianis). *Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 74/1, 2023, 83–92. doi: 10.1556/072.2023.00006
- D. **Bochatz**, J. **Hangartner**, J. **Rücker**, M. **Simon**, L. **Ferenczi**, N. **Nicklisch**, M. **Jacobs**, K. W. **Alt**, & M. **Binder** 2023: Die Grabungen im römischen Gräberfeld von Stollhofen 2020–2021. In: F. Pieler & E. Nowotny (Hrsg.), Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2023. St. Pölten 2023, 16–25.
- M. **Chahrouh** 2022: Rettung für die Raststation. In: Die Römer: Ihre Herrschaft am Donaulimes in Niederösterreich. NÖN-Edition Geschichte. St. Pölten 2022, 80–83.
- C. **Farka** 2017: Beschlüge eines Kästchens. In: F. Humer, A. Pülz, E. Pollhammer & G. Kremer (Hrsg.), A.D. 313 – Von Carnuntum zum Christentum: Ausstellung im Archäologischen Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg. März 2013 – Oktober 2016. St. Pölten 2017, 292–293.
- D. **Hagmann** 2022: Von Villen und Dörfern. In: Die Römer: Ihre Herrschaft am Donaulimes in Niederösterreich. NÖN-Edition Geschichte. St. Pölten 2022, 36–39.
- D. **Hagmann** 2023a: Die ländliche Besiedlung des nördlichen Noricums. Das Hinterland von Aelium Cetium/St. Pölten zwischen Erlauf- und Traisental. *Acta Carnuntina* 13/1, 2023, 18–27. doi: 10.5281/zenodo.7792969
- D. **Hagmann** 2023b: Im Nordosten viel Neues! Aktuelles zur provinzialrömischen und frühmittelalterlichen (Bio-) Archäologie sowie Kulturvermittlung in Traismauer (UNESCO-Welterbestätte „Donaulimes“). In: F. Pieler & E. Nowotny (Hrsg.), Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie. St. Pölten 2023. 75–84. doi: 10.5281/zenodo.8042142
- D. **Hagmann**, K. **Klein** & A. **Langendorf** 2023: Do You Like Our Sherd? – Digital Medium-Cost Artifact Processing of a Carrot Amphora from the Auxiliary Camp of Augustianis/Traismauer in Roman Northern Noricum (Austria) by Using ‘Synthetic Material Culture’. *Archeologica Data* 3. 2023, 45–63. doi: 10.13131/unipi/smn2-sp75
- V. **Gassner** & A. **Pülz** (Hrsg.) 2015: Der römische Limes in Österreich. Wien 2015. doi: 10.2307/j.ctt1vw0q15
- E. **Lauer** 2015: Archäologie und Politik in Niederösterreich. *Archäologie Österreichs* 26/1, 2015, 51–59.
- R. **Ployer** 2018: Der norische Limes in Österreich. *Österreichische Denkmaltopographie* 1. Wien 2018. doi: 10.12905/0380.oedt1-2018-0124

<https://www.traismauer-erleben.at/>

¹⁰ Bianchi 2023. – Bochatz et al. 2023. – Hagmann 2023b, 78–79.

Autor:innen dieser Ausgabe

Dr. **Kristina Adler-Wölfel**, Museen der Stadt Wien, Stadtarchäologie, Obere Augartenstraße 26–28, 1020 Wien, E-Mail: kristina.adler-woelfl@stadtarchaeologie.at

Mag. Dr. **Michaela Binder**, Novetus GmbH, Belvederegasse 41, 1040 Wien, E-Mail: binder@novetus.at

Stefan Frauenschuh, BA MA, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, E-Mail: stefanfrauenschuh90@gmail.com

Dir. Priv.-Doz. Mag. Dr. **Karina Grömer**, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien / Forschungsverbund Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), E-Mail: karina.groemer@nhm-wien.ac.at

Julia Haas, BA MA, Achenfeldweg 32, 6250 Kundl, E-Mail: juliamariahaas@hotmail.com

Dr. **Dominik Hagmann**, BA MA, ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH, Porschestraße 39, 3100 St. Pölten, E-Mail: d.hagmann@ardig.at

Leona Kohl, BA, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, E-Mail: leona.kohl@univie.ac.at

Ass.-Prof. Mag. Dr. **Alexandra Krenn-Leeb**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien / Forschungsverbund Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien E-Mail: alexandra.krenn-leeb@univie.ac.at

Roman Lamprecht, BA MA, Achenfeldweg 32, 6250 Kundl, E-Mail: romanlamp27@gmail.com

Mag. **Friederike Novotny**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, c/o Anthropologische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, E-Mail: friederike.novotny@univie.ac.at

Florian-Jan Ostrowski, BA BA MA, Dreschnigstraße 14b/6, 9500 Villach, E-Mail: ostrowski.florian@gmx.at

Dr. **Caroline Posch**, Bakk. MA, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, E-Mail: caroline.posch@nhm-wien.ac.at

Priv.-Doz. Mag. Dr. **Peter C. Ramsel**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien / Forschungsverbund Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, E-Mail: peter.ramsel@univie.ac.at

Nina Richards, BSc MA, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Bäckerstraße 13, 1010 Wien, E-Mail: nina.richards@oeaw.ac.at

Michaela Schauer, BA MA ACIfA, Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS) / Forschungsverbund Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, E-Mail: michaela.schauer@univie.ac.at

Mag. Dr. **Viola C. Schmid**, Forschungsgruppe Quartärarchäologie, Abteilung Prähistorie & Westasien/Nordostafrika-Archäologie, Österreichisches Archäologisches Institut (ÖAI), Österreichische Akademie der Wissenschaften / Forschungsverbund Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), Universität Wien, Dominikanerbastei 16, 1010 Wien, E-Mail: viola.schmid@oeaw.ac.at

Michaela Spannagl-Steiner, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, c/o Anthropologische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien, E-Mail: michaela.spannagl-steiner@univie.ac.at

Mgr. **Patrik Urban**, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien, E-Mail: patrik.urban@univie.ac.at

Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF)

Im Jahre 1950 wurde die Urgeschichtliche Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Anthropologischen Gesellschaft in Wien unter dem Ehrenschatz von Prof. Dr. Gero von Merhart gegründet.

1958 wurde diese in die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien umgewandelt (UAG). 1988 entstand die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF).

1997 sowie zuletzt 2010 wurden die Vereinsstrukturen der ÖGUF durch Statutenänderungen aktualisiert.

VORSTAND 2021–2023

Vorsitz: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

Stv. Vorsitz: HR i. R. Dir. i. R. Dr. Anton Kern†

Schriftführung: Dir. Priv.-Doz. Mag. Dr. Karina Grömer

Stv. Schriftführung: Mag. Jakob Maurer

Kassier: Ing. Mag. Dr. Mathias Mehofer

Stv. Kassier: Mag. Dr. Martin Krenn

Geschäftsführung: 2021–2022 Mag. Ulrike Schuh, BA,
2023 Doris Jetzinger, BA MA, Julia Unger, BA

Stv. Geschäftsführung: 2021–2022 Doris Jetzinger, BA MA,
2023 Nicolas Loy, BA BA, Martin Gamon, BA MA

Ehrenpräsident

HR i. R. Dr. Friedrich Berg†
ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Otto H. Urban

Ehrenmitglieder

HR i. R. Dr. Fritz Eckart Barth
Prof. Dr. Alexandrine Eibner
HR i. R. Dr. Manfred Kandler
SR i. R. Dr. Fritz Moosleitner†
Dir. i. R. Prof. Dr. Sigmar von Schnurbein

Rechnungsprüfung

Dipl.-Ing. Manfred Krejs
Mag. Silvia Müller

AUSSCHUSS

Mag. Gottfried Artner
Mag. Dr. Michaela Binder
Mag. Christoph Blesl
Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Doneus
Prof. Dr. Alexandrine Eibner
HR i. R. Dr. Christa Farka
Mag. Friedrich Forsthuber
em. Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Priv.-Doz. Dr. Christian Gugl, MA Msc
Mag. Dr. Dominik Hagmann
Dr. Irene Heiling-Schmoll
Katharina Heiß, BA
Mag. Dr. Hannes Herdits
Dr. Peter Höglinger
Dir. Hon.-Prof. Mag. Dr. Barbara Horejs
HR i. R. Mag. Franz Humer
em. Univ.-Prof. Dr. Sigrid Jalkotzy-Deger
HR i. R. Dr. Manfred Kandler
Mag. Dr. Michaela Kronberger
em. Univ.-Prof. Dr. Andreas Lippert
Klaus Löcker
Dir. Mag. Dr. Marko Mele
Dir. i. R. Dr. Renate Miglbauer
SR i. R. Dr. Fritz Moosleitner†
Univ.-Doz. Dr. Christine Neugebauer-Maresch
Ass.-Prof. Mag. Dr. Philip R. Nigst
Mag. Dr. Martin Penz
Mag. Dr. Franz Pieler
OR Dr. Marianne Pollak
Mag. Sigrid Strohschneider-Lau
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alois Stuppner
Univ.-Prof. Dr. Timothy Taylor
Univ.-Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt
Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Trebsche
Ass.-Prof. Priv.-Doz. Immo Trinks, PhD
Tabea Truntschnig, BA MA
Dir. i. R. Dr. Johannes Tuzar
ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Otto H. Urban
Priv.-Doz. Dr. Holger Wendling, MA
Dr. Barbara Wewerka

WERDEN SIE MITGLIED!

Mitglieds-/Jahresbeitrag

Studierendenmitglied (bis 30 Jahre)	€ 20,-	jährlich
Ordentliches Mitglied	€ 40,-	jährlich
Unterstützendes Mitglied	€ 80,-	jährlich
Förderndes Mitglied	€ 800,-	einmalig

**Füllen Sie eine Beitrittserklärung auf
unserer Homepage aus:
www.oeguf.ac.at**

